

FACULTAD DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE CHILE

Laboratorio N°5: Determinación de ácido clorhídrico en ácido muriático.

Fecha: 03 de octubre de 2024

Integrantes: Alexander Pino Villar

Joaquín Lermenda Díaz

I. Introducción:

El ácido muriático corresponde a un compuesto cuyo uso se basa principalmente en actividades de construcción para neutralizar superficies alcalinas y evitar formación de jabones en las mismas. Este corresponde al analito a trabajar y será cuantificado haciendo uso de una titulación con hidróxido de sodio previamente estandarizado. La concentración de HCl puede determinarse por valoración con una disolución de hidróxido de sodio previamente estandarizada, calculándose la concentración de HCl a partir de la ecuación de la reacción ácido-base [1].

La técnica de titulación busca determinar la cantidad de un compuesto (al que llamaremos analito) presente en una muestra a analizar mediante una reacción química. A esta muestra se le añadió una cantidad conocida de otra sustancia (valorante) y su respectivo indicador que cambia de color al momento en el que el analito se ha consumido completamente por la adición del valorante correspondiente.

Para calcular la cantidad de analito presente en la muestra, se debe tener en cuenta la estequiometría de la reacción de valoración. También se hará uso de la fórmula de dilución para realizar el cálculo de la concentración desconocida.

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2 \text{ (1)}$$

Por último, es necesario aplicar %m/v para evaluar la concentración que se desconoce, empleando la siguiente fórmula:

$$\% \frac{m}{v} = \frac{\text{gramos del soluto}}{\text{mL de la solución}} \times 100 \text{ (2)}$$

II. Objetivos:

- Determinar la concentración molar presente en la muestra problema.
- Calcular la concentración de HCl en la muestra problema.
- Determinación de %m/V de HCl en el ácido muriático comercial

III. Parte experimental:

Materiales:

- Soporte universal.
- Matraz aforado 250 mL
- 3 matraces Erlenmeyer 100 mL
- Bureta 25 mL
- Pipeta volumétrica 10 mL
- Pipeta aforada 5, 10 y 15 mL

- Embudo analítico
- Balanza analítica
- Vaso precipitado 50 y 100 mL
- NaOH estandarizado $\approx 0,1M$
- Ácido muriático 0,15M

Procedimiento:

Se tomó una alícuota de 3,0 mL de la muestra problema para analizar y se transfirió a tres matraces Erlenmeyer de 100 mL (realizando un triplicado). A cada matraz se le agregó aproximadamente 10 mL de agua desionizada y 3 gotas de fenolftaleína como indicador. Se comenzó la titulación utilizando una solución de NaOH estandarizada como valorante, registrando el volumen exacto de NaOH necesario para alcanzar el punto de viraje (cambio de color a rosa), lo que indica la neutralización de la muestra.

Posteriormente, se calculó la cantidad de muestra necesaria para emplear 12,5 mL de NaOH en la titulación. Para ello, se preparó una alícuota de 15,0 mL de una solución de ácido muriático diluida, preparada al agregar 10,0 mL de ácido muriático concentrado a un matraz volumétrico de 250 mL y completar con agua destilada hasta la marca de aforo. Esta alícuota se tituló con la solución de NaOH, agregando 3 gotas de fenolftaleína como indicador. El procedimiento se realizó por triplicado, registrando el volumen de NaOH utilizado en cada titulación hasta que el color de la solución fuera constante.

IV. Resultados y discusión:

Estandarización de HCl ~ 0,2 mol/L

Muestra	Masa Na ₂ CO ₃ (mg)	Volumen HCl (mL)	Concentración HCl (mol/L)
1	200,6	19,9	0,201
2	213,0	20,6	0,195
3	211,2	19,6	0,203
Concentración promedio		0,1997	
Desviación estándar		$3,41207 \times 10^{-3}$	

Ejemplo de cálculo:

Para determinar la concentración molar de HCl en la primera muestra, se utilizará la masa previamente medida de carbonato de sodio (Na₂CO₃) en gramos, el volumen de HCl en litros y la masa molar del Na₂CO₃ en g/mol. La concentración molar del HCl se calculará de la siguiente manera:

$$0,2116 \text{ g Na}_2\text{CO}_3 \times \frac{1 \text{ mol Na}_2\text{CO}_3}{105,99 \text{ g}} = 1,996414756 \times 10^{-3} \text{ mol Na}_2\text{CO}_3$$

$$1,996414756 \times 10^{-3} \text{ mol Na}_2\text{CO}_3 \times \frac{2 \text{ mol HCl}}{1 \text{ mol Na}_2\text{CO}_3} = 3,992829512 \times 10^{-3} \text{ mol HCl}$$

$$\frac{3,992829512 \times 10^{-3} \text{ mol HCl}}{0,0199 \text{ L}} = 0,2008 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \text{ de HCl}$$

Estandarización de NaOH 0,1 mol/L

Tabla 2. Estandarización NaOH. Indicador: fenolftaleína			
Muestra	Masa C ₈ H ₅ KO ₄ (mg)	V(mL) NaOH	Concentración NaOH(mol/L)
1	225,4	13,2	0,095
2	254,1	13,3	0,094
3	255,5	12,0	0,104
Concentración promedio		0,098	
Desviación estándar		4,49691 × 10 ⁻³	

Ejemplo de cálculo:

Para determinar la concentración molar de NaOH en la primera muestra, se utilizará la masa previamente medida de Ftalato de potasio (C₈H₅KO₄) en gramos, el volumen de NaOH en litros y la masa molar del Ftalato de potasio (C₈H₅KO₄) en g/mol. La concentración molar de NaOH se calculará de la siguiente manera:

$$0,2554 \text{ g C}_8\text{H}_5\text{K}_4 \times \frac{1 \text{ mol C}_8\text{H}_5\text{K}_4}{204,22 \text{ g}} = 1,250612085 \times 10^{-3} \text{ mol C}_8\text{H}_5\text{K}_4$$

$$1,250612085 \times 10^{-3} \text{ mol C}_8\text{H}_5\text{K}_4 \times \frac{1 \text{ mol NaOH}}{1 \text{ mol C}_8\text{H}_5\text{K}_4}$$

$$= 1,250612085 \times 10^{-3} \text{ mol NaOH}$$

$$\frac{1,250612085 \times 10^{-3} \text{ mol NaOH}}{0,0132} = 0,0947 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \text{ de NaOH}$$

Determinación de HCl en ácido muriático comercial

Tabla 3. Determinación de HCl. Indicador: fenolftaleína			
Muestra	V(mL) muestra diluida	V(mL) NaOH estandarizado C = 0,098 mol/L	Concentración mol/L HCl
1	10,0	19,9	4,88
2	10,0	19,9	4,88
3	10,0	20,0	4,90
Concentración promedio			4,89
Desviación estándar			$9,42809 \times 10^{-3}$

Ejemplo de cálculo:

Para determinar la concentración molar de HCl presente en ácido muriático diluido en la primera muestra, se utilizará el volumen de muestra diluida en litros y el volumen de NaOH estandarizado de concentración molar (mol/L) 0,098. La concentración molar del HCl se calculará de la siguiente manera:

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2 \quad (1)$$

$$C_1 \times 0,01 \text{ L} = 0,098 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 0,0199 \text{ L}$$

$$C_1 = \frac{0,098 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 0,0199 \text{ L}}{0,01 \text{ L}}$$

$$C_1 = 0,195 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

Donde C_1 representa la concentración molar del HCl en el ácido muriático diluido. Para obtener la concentración molar del HCl en el ácido muriático comercial, se aplicará el factor de dilución, el cual relaciona los volúmenes de la dilución con la alícuota diluida.

$$F = \frac{V_f}{V_i}$$

$$F = \frac{250,0 \text{ mL}}{10,0 \text{ mL}}$$

$$F = 25$$

De esta manera, utilizando la siguiente ecuación, se podrá determinar finalmente la concentración molar de HCl en el ácido muriático comercial.

$$C_f = F \times C_i$$

$$C_f = 25 \times 0,195 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

$$C_f = 4,88 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

Determinación de %m/V de HCl en el ácido muriático comercial

Tabla 4. %m/V de HCl en el ácido muriático comercial			
Muestra	V(mL) muestra diluida	Concentración mol/L HCl	%m/V
1	10,0	4,88	17,8
2	10,0	4,88	17,8
3	10,0	4,90	17,9
%m/V promedio		17,8	
Desviación estándar		0,04714	

Para calcular el %m/V de HCl en el ácido muriático comercial de la primera muestra, se utilizará la siguiente ecuación:

$$\% \frac{m}{V} = \frac{\text{gramos del soluto}}{\text{mL de la solución}} \times 100 \quad (2)$$

Donde los gramos del soluto se calcularán utilizando la concentración molar de HCl en ácido muriático comercial, el volumen de la muestra diluida en litros y la masa molar del HCl en g/mol.

$$4,89 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 0,01 \text{ L} = 0,0488 \text{ mol de HCl en ácido muriático comercial}$$

$$0,0488 \text{ mol HCl} \times \frac{36,46 \text{ g de HCl}}{1 \text{ mol de HCl}} = 1,779248 \text{ g de HCl en ácido muriático comercial}$$

Asimismo, el volumen de la solución utilizada fue de 10,0 mL por lo que haciendo uso de la ecuación (2) se obtiene qué %m/V de HCl en el ácido muriático comercial de la primera muestra es:

$$\% \frac{m}{V} = \frac{1,779248 \text{ g de HCl en ácido muriático comercial}}{10,0 \text{ mL de ácido muriático diluido}} \times 100$$

$$\% \frac{m}{v} = 17,8$$

Según los resultados obtenidos en el experimento de laboratorio, la concentración promedio de ácido clorhídrico en el ácido muriático comercial fue determinada experimentalmente en 4,89 mol/L. Al comparar el valor experimental con el valor teórico de la concentración de HCl en el ácido muriático disponible en el laboratorio, cuyo valor es de 4,9 mol/L, es posible calcular el error relativo porcentual. Este cálculo permite evaluar la precisión del experimento y determinar qué tan cercano es el valor experimental obtenido respecto al valor teórico indicado del ácido muriático comercial utilizado en el laboratorio.

$$\varepsilon r = \frac{| \text{Valor experimental} - \text{Valor teorico} |}{\text{Valor teorico}} \times 100$$

$$\varepsilon r = \frac{| 4,89 - 4,9 |}{4,9} \times 100$$

$$\varepsilon r = 0,2\%$$

Por lo tanto, el valor obtenido experimentalmente para la concentración de HCl en el ácido muriático comercial se encuentra muy cercano al valor teórico indicado en la solución. Esto

demuestra que la discrepancia entre ambos valores es mínima, lo que indica que los resultados obtenidos son precisos y exactos, siendo adecuados para aplicaciones prácticas en el laboratorio y que existió una variabilidad mínima en los errores sistemáticos, tales como la técnica para realizar la valoración ácido-base y la estandarización de los reactivos utilizados.

Por otro lado, se determinó el porcentaje promedio masa/volumen (%m/V) de HCl en la solución de ácido muriático comercial, obteniéndose un valor de 17,8%. Esto indica que en 100 mL de solución están disueltos 17,8 gramos de ácido clorhídrico.

El porcentaje masa/masa (% m/m) de HCl en el ácido muriático comercial disponible en el laboratorio es del 16% (valor teórico). Para convertir este valor a porcentaje masa/volumen (% m/V), se utilizó el %m/m de HCl y la densidad de la solución en g/mL. Donde primeramente se calculó el volumen total de ácido muriático comercial. Se puede expresar matemáticamente de la siguiente manera:

$$V = \frac{\text{masa total}}{\text{densidad}}$$

Donde V representa el volumen total de ácido muriático comercial, masa total se refiere a la masa en gramos de la solución de ácido muriático comercial, y densidad es la densidad del HCl al 16% masa/masa.

$$V = \frac{100 \text{ g}}{1,10 \text{ g/mL}}$$

$$V = 90,91 \text{ mL de ácido muriático comercial}$$

Luego utilizando la ecuación (2) se calculó el %masa/volumen de la solución de HCl en ácido muriático comercial disponible en el laboratorio.

$$\% \frac{m}{v} = \frac{\text{gramos del soluto}}{\text{mL de la solución}} \times 100 \text{ (2)}$$

$$\% \frac{m}{v} = \frac{16 \text{ g de HCl en ácido muriático comercial}}{90,91 \text{ mL de ácido muriático comercial}} \times 100$$

$$\% \frac{m}{v} = 17,6$$

Al comparar el valor teórico obtenido con el valor experimental previamente calculado de %m/V de HCl en la solución de ácido muriático comercial, se pudo calcular el error relativo

porcentual para evaluar la precisión del valor experimental, y se expresa matemáticamente mediante el siguiente cálculo:

$$\varepsilon_r = \frac{| \text{Valor experimental} - \text{Valor teórico} |}{\text{Valor teórico}} \times 100 \quad (x)$$

$$\varepsilon_r = \frac{| 17,8 - 17,6 |}{17,6} \times 100$$

$$\varepsilon_r = 1,14\%$$

El cálculo del error relativo porcentual establece una relación directa con la cantidad de soluto disuelto en la disolución. El valor obtenido, 1,14%, refleja la exactitud y precisión de los resultados, lo que sugiere una minimización de errores, tanto sistemáticos como aleatorios, asociados a las condiciones experimentales. Esto implicó establecer una relación entre los volúmenes y realizar una medición volumétrica exacta para garantizar un proceso correcto en la determinación del punto de equivalencia, así como la estandarización de los reactivos utilizados para el cálculo de las concentraciones molares, el tiempo de reacción, la temperatura y la presión.

Determinación de HCl en una muestra problema

Tabla 3. Determinación de HCl en una muestra problema Indicador: fenolftaleína			
Muestra	V(mL) muestra problema	V(mL) NaOH estandarizado C = 0,098 mol/L	Concentración mol/L muestra problema
1	10,0	16,3	0,159
2	10,0	16,3	0,159
3	10,0	16,3	0,159
Concentración promedio			0,159
Desviación estándar			0

Ejemplo de cálculo: Para determinar la concentración molar de una muestra problema de HCl en la primera muestra, se utilizará el volumen de muestra problema de HCl en litros y el volumen de NaOH en litros estandarizado de concentración molar (mol/L) 0,098. La concentración molar de la muestra problema se calculará de la siguiente manera:

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2 \quad (1)$$

$$C_1 \times 0,01 L = 0,098 \frac{mol}{L} \times 0,0163$$

$$C_1 = \frac{0,098 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 0,0163 \text{ L}}{0,01 \text{ L}}$$

$$C_1 = 0,159 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

Los resultados experimentales obtenidos en la determinación de HCl en una muestra problema reportaron una concentración molar promedio constante de 0,159 mol/L, con una desviación estándar cero. Esto evidencia una alta precisión y consistencia en las mediciones realizadas. La ausencia de variabilidad en los resultados indica un adecuado control de las condiciones experimentales, como la extracción volumétrica precisa del volumen de la muestra problema y la exactitud en la técnica de titulación ácido-base empleada.

El indicador utilizado para la titulación ácido-base fue la fenolftaleína, la cual es efectiva en un rango de pH que oscila entre aproximadamente 8.2 y 10.0. Dentro de este rango, el color de la fenolftaleína cambia de incoloro a rosa. A pH menores a 8.2, la fenolftaleína permanece incolora porque la estructura química del compuesto no permite la absorción de luz en el rango visible [2].

Asimismo, el indicador utilizado posee una alta sensibilidad, lo que permite obtener resultados muy cercanos al valor real. Al comparar la concentración molar promedio experimental de HCl en la muestra problema con la concentración teórica de HCl proporcionada por los docentes en el laboratorio, cuyo valor es 0,15 mol/L, se puede indicar que la determinación de la concentración de HCl fue realizada de manera precisa y adecuada.

V. Conclusión:

El valor obtenido de la muestra comercial de ácido muriático comercial fue de 4,89 mol/L de HCl, resultado que se aproxima significativamente al teórico y confirmando la exactitud del procedimiento utilizado. A partir de este resultado, se calculó %m/V de HCl presente en la muestra, consiguiendo un valor de 17,8 g/L.

En el caso de la muestra problema, la concentración molar de HCl fue de 0,159 mol/L, un valor cercano al teórico de 0,15 mol/L, reforzando la fiabilidad de los datos registrados. La precisión y exactitud de las mediciones permitió completar los objetivos de laboratorio propuestos.

VI. Bibliografía:

[1] Rojas, C. 2024. Laboratorio N°5: Determinación de ácido clorhídrico en ácido muriático.

[2] *En química, ¿qué es la fenolftaleína y cuál es su función?* (2023, diciembre 29). Instituto Europeo de Química, Física y Biología. <https://ieqfb.com/en-quimica-que-es-fenolftaleina/>